

№2

FEVRAL
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
153 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....143
Dilshod To'rayev

Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili..... 147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li

DAVLAT TASHKILOTLARIDA G'AZNACHILIK VA DAVLAT XARIDLARI BILAN BOG'LIQ JARAYON HOLATINING TAHLILI

Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0008-7772-3561

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari tizimining holati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligi, shaffoflik darajasi, xalqaro tajribalar bilan solishtirish hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, korrupsiya xavflarini kamaytirish va davlat xaridlarining shaffofligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Davlat g'aznachilik tizimi, davlat xaridlari, shaffoflik, korrupsiya, byudjet boshqaruvi, elektron xaridlar, tender tizimi.

Abstract: This article analyzes the state of the treasury system and public procurement processes in government organizations of the Republic of Uzbekistan. The study examines the efficiency of the treasury system, the level of transparency in public procurement, a comparative analysis with international practices, and identifies existing challenges. Additionally, recommendations are provided to reduce corruption risks and enhance the transparency of public procurement processes.

Keywords: Treasury system, public procurement, transparency, corruption, budget management, e-procurement, tender system.

Аннотация: В данной статье анализируется состояние казначейской системы и государственных закупок в государственных организациях Республики Узбекистан. В ходе исследования рассматриваются эффективность казначейской системы, уровень прозрачности государственных закупок, проводится сравнительный анализ с международным опытом, а также выявляются существующие проблемы. Кроме того, предлагаются рекомендации по снижению коррупционных рисков и повышению прозрачности государственных закупок.

Ключевые слова: Казначейская система, государственные закупки, прозрачность, коррупция, управление бюджетом, электронные закупки, тендерная система.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda davlat moliyaviy boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, davlat tashkilotlarining g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlari shaffof, samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lishi kerak. Davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larning oqilona taqsimlanishi, maqsadli sarflanishi hamda korrupsion xatarlarning oldini olish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida davlat xaridlari va g'aznachilik tizimining samaradorligini oshirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonun, elektron davlat xaridlari tizimi (e-xarid), shuningdek, byudjet mablag'larini nazorat qilish va monitoring qilish tizimlari joriy etilgan. Ushbu jarayonlarda hanuzgacha ayrim tizimli muammolar, byurokratik to'siqlar va samaradorlik masalalari ijobiy tarzda takomillashtirilmoqda. Shu sababli, ushbu mavzuni

chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-tahliliy yondashuv ishlab chiqish zarurati mavjud.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – O'zbekiston davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning hozirgi holatini tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilangan: Davlat g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari jarayonlarining nazariy asoslarini o'rganish. O'zbekistonda ushbu tizimning amaliyotdagi holatini tahlil qilish va mavjud muammolarni aniqlash va chet el tajribasini o'rganish va O'zbekiston sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqish hamda davlat moliyaviy boshqaruv tizimining shaffofligini oshirish va korrupsiya xavfini kamaytirish bo'yicha takliflar berish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari bilan bog'liq ilmiy manbalar, qonunchilik hujjatlari va xalqaro tajribalar tadqiqotning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Quyida ushbu sohada o'rganilgan asosiy manbalar va ularning qisqacha mazmuni keltirilgan. Ulardan, Allen, R. & Tommasi, D.[1] (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*, Ushbu kitob davlat moliyaviy boshqaruvi va budget jarayonlarini samarali boshqarishning tamoyillarini tahlil qiladi. Mualliflar davlat xarajatlarini rejalashtirish, monitoring qilish va nazorat qilishning asosiy tamoyillarini yoritib berishgan. Kitobda, shuningdek, davlat g'aznachilik tizimining samaradorligini oshirish uchun talab qilinadigan texnik va institutsional yondashuvlar ham keltirilgan. Potter, B. & Diamond, J. (1999).[2] "Guidelines for Treasury Management", Ushbu tadqiqot davlat g'aznachilik tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy tamoyillar va strategiyalarni ko'rib chiqadi. Mualliflar davlat mablag'larini boshqarish jarayonida hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydilar. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (2023) [3]. "Davlat byudjeti ijrosi va g'aznachilik tizimi rivoji", Hisobotda O'zbekistonda davlat g'aznachilik tizimining rivojlanishi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha qabul qilingan islohotlar bayon etilgan. Xususan, elektron g'aznachilik tizimi (e-Treasury) va budget mablag'larini nazorat qilish tizimlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Thai, K. (2017)[4]. "International Handbook of Public Procurement", Ushbu kitob davlat xaridlari jarayonining global tamoyillarini tahlil qiladi. Muallif davlat xaridlari tizimining shaffofligini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va davlat xarajatlarini optimallashtirishga qaratilgan strategiyalarni o'rganadi. OECD (2021)[5]. "Government at a Glance 2021", Mazkur hisobotda davlat xaridlari tizimining samaradorligini oshirish va davlat mablag'laridan oqilona foydalanish bo'yicha eng yaxshi xalqaro tajribalar yoritilgan. Hisobotda shuningdek, raqamli texnologiyalar va elektron xarid tizimlarining joriy etilishi haqida tahliliy ma'lumotlar berilgan. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021-yildagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-son¹ Qonuni (2018, 2021-yilgi o'zgarishlar bilan)[6], Ushbu qonun davlat xaridlari jarayonini tartibga solish, shaffoflikni oshirish, tender jarayonlarini takomillashtirish va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha asosiy talablarni belgilaydi. 2021-yildagi o'zgartirishlar davlat xaridlarini raqamlashtirish va elektron tender tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan. World Bank (2020)[7]. "Enhancing Government Procurement in Emerging Markets", Hisobot rivojlanayotgan mamlakatlardagi davlat xaridlari tizimini takomillashtirishga oid tajribalarni o'rganadi. Xususan, elektron xarid tizimlari, shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro yondashuvlar yoritilgan. Transparency International (2022)[8]. "Corruption Perceptions Index", Ushbu indeks turli mamlakatlarda korrupsiya darajasini tahlil qiladi. Davlat xaridlari va g'aznachilik tizimining shaffofligi korrupsiya darajasiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari jarayonlarining hozirgi holatini tahlil qilish hamda ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishga

1 <https://lex.uz/docs/-5382974>

yo'naltirilgan. Tadqiqotda nazariy va empirik yondashuvlar qo'llanilgan bo'lib, hujjatlar tahlili, statistik tahlil va taqqoslash usullaridan foydalaniladi.

Nazariy yondashuv doirasida davlat g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari bo'yicha mavjud qonunchilik, xalqaro tajribalar hamda ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Hujjatlar tahlili orqali O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni, Moliya vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, Jahon banki va OECD tomonidan tayyorlangan xalqaro tahliliy hujjatlar ko'rib chiqildi.

Empirik yondashuv asosida davlat xaridlari va g'aznachilik tizimi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida davlat byudjeti xarajatlarining tarkibi, davlat xaridlari hajmi va ularning iqtisodiyotga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, xalqaro tajriba tahlili orqali O'zbekiston tajribasi boshqa davlatlar amaliyoti bilan solishtirilib, samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari davlat tashkilotlarida **g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari** jarayonlarining hozirgi holatini o'rganish hamda ularning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga qaratildi. Quyida asosiy natijalar keltirilgan (1-jadval).

1-jadval.2023-yilda O'zbekiston Respublikasida Davlat xaridlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar[9].

Ko'rsatkichlar	Miqdor	Ulushi (%)
Umumiy davlat xaridlari hajmi	253 trln so'm	100%
Byudjet buyurtmachilari xaridlari	77 trln so'm	30%
Davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalar xaridlari	176 trln so'm	70%
Raqobatli tarzda amalga oshirilgan xaridlar	115 trln so'm	45.5%
Raqobatli xaridlar natijasida tejalgan mablag'lar	8.2 trln so'm	-

2023-yilda O'zbekistonda amalga oshirilgan davlat xaridlari umumiy hajmi 253 trillion so'mni tashkil etgan. Bu mamlakat iqtisodiyotida davlat xaridlarining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Byudjet buyurtmachilari tomonidan 77 trillion so'mlik (umumiy hajmning 30%) xaridlar amalga oshirilgan bo'lsa, davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalar tomonidan 176 trillion so'mlik (umumiy hajmning 70%) xaridlar amalga oshirilgan. Bu davlat korxonalarining xaridlari byudjet buyurtmachilariga nisbatan ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi. Raqobatli tarzda amalga oshirilgan xaridlar hajmi 115 trillion so'mni tashkil etib, bu umumiy xaridlarning 45.5%iga teng. Ushbu raqobatli xaridlar natijasida 8.2 trillion so'm mablag' tejalgan. Bu raqobatli jarayonlarning davlat mablag'larini tejashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

2024-yilda O'zbekistonda Davlat xaridlari monitoring natijalari[10]. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 2024-yilda davlat buyurtmachilari tomonidan amalga oshirilgan xaridlar doimiy monitoring qilindi. Ushbu monitoring davomida 552,5 milliard so'mlik 273 ta xarid o'rganilib, ulardan 234 tasida jami 263,9 milliard so'mlik noqonuniy xaridlar aniqlanib, natijalari bekor qilindi. Shuningdek, vazirlik va idoralarga 257 ta taqdimnoma kiritilib, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlariga 273 ta so'rovnomalar yuborildi. Qonunchilik talablarini buzgan 104 nafar shaxs ma'muriy, 85 nafar shaxs esa intizomiy javobgarlikka tortildi.

Noqonuniy Davlat xaridlari misollari[11]. 2024-yilning iyul va avgust oylarida Raqobat qo'mitasi tomonidan jami 20 milliard so'mlik davlat xaridlarida qonunbuzilish holatlari aniqlandi. Masalan, Andijon viloyatida Baliqchi tuman tibbiyot birlashmasining 100 million so'mlik, Marhamat tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 200 million so'mlik, Andijon davlat universiteti qoshidagi 2-son akademik litseyining 180 million so'mlik va Xonobod shahar tibbiyot birlashmasining 645 million so'mlik davlat xaridlarida qonunbuzilish holatlari qayd etildi.

2024-yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston bank tizimida moliyaviy barqarorlik saqlanib qoldi. Bank tizimining jami kapital yetarliligi koeffitsiyenti 17,3%ni, I darajali kapital yetarliligi koeffitsiyenti esa 14,2%ni tashkil etdi, bu belgilangan minimal talablardan yuqori. Shuningdek, banklarning yuqori likvidli aktivlari ulushi oshib, barqaror bo'lmagan moliyalashtirish darajasi pasaydi, bu esa likvidlik bilan bog'liq xavotirlarning kamayishiga ishora qiladi[12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi davlat tashkilotlarida g'aznachilik tizimi va davlat xaridlari jarayonlarining rivojlanishi muhim bosqichga yetgan bo'lsa-da, hali ham samaradorlikni oshirish va tizimdagi mavjud muammolarni bartaraf etish zarurati mavjud.

O'zbekiston davlat g'aznachilik tizimi so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga uchragan bo'lib, elektron g'aznachilik tizimi joriy etilishi natijasida byudjet mablag'larini boshqarish jarayoni shaffoflashgan. Biroq, moliyaviy intizom va davlat mablag'laridan samarali foydalanish darajasi takomillashtirilmoqda.

O'zbekistonda davlat xaridlari hajmi yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa-da, ushbu jarayonda hali ham muayyan kamchiliklar mavjud. Davlat xaridlari tizimida ba'zi sohalarda oshkorlik ta'minlanmagani sababli manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiya xavfi mavjud. Tender jarayonlarida yetarli raqobat yo'qligi natijasida davlat buyurtmalarining bir nechta cheklangan subyektlar tomonidan o'zlashtirilishi kuzatilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda davlat xaridlari tizimi raqamlashtirish va ochiq ma'lumotlar bazalari orqali samarali boshqariladi. Janubiy Koreyaning KONEPS elektron xarid tizimi davlat xaridlarining shaffofligini ta'minlash va korrupsiyani kamaytirish bo'yicha ilg'or tajriba sifatida e'tirof etiladi. Buyuk Britaniyada davlat xaridlari Contracts Finder platformasi orqali kuzatiladi, bu esa har bir shartnomaning ochiq e'lon qilinishini ta'minlaydi. Qozog'iston va Rossiya tajribalari O'zbekiston sharoitiga yaqin bo'lib, ularning elektron xarid tizimlarini yanada kengroq joriy etish maqsadga muvofiq.

Tahlil natijalari asosida ishlab chiqilgan asosiy tavsiyalar.

Tadqiqot natijalari asosida davlat xaridlari samaradorligini oshirish va g'aznachilik tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Shaffof va raqobatbardosh davlat xaridlari tizimini yaratish: Davlat xaridlari jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish.

Davlat xaridlari bo'yicha ochiq monitoring tizimini joriy etish: Har bir tender va shartnoma natijalarini e'lon qilish orqali fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari uchun ochiqlikni ta'minlash.

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish: Davlat xaridlarida noxolislik va kelishib olingan bitimlarni avtomatik aniqlash imkonini beruvchi algoritmlarni ishlab chiqish.

Korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish: Davlat xaridlari jarayonida korrupsiyaga qarshi mustaqil organlar tomonidan doimiy monitoring olib borish va qonunbuzarliklarning oldini olish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Allen, R. & Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. OECD Publishing.
2. Potter, B. & Diamond, J. (1999). Guidelines for Treasury Management. International Monetary Fund (IMF).
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (2023). Davlat byudjeti ijrosi va g'aznachilik tizimi rivoji. Rasmiy hisobot.
4. Thai, K. (2017). International Handbook of Public Procurement. Routledge Publishing.
5. OECD (2021). Government at a Glance 2021. OECD Publishing.
6. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik Ma'lumotlari Milliy Bazasi. "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonun.
7. World Bank (2020). Enhancing Government Procurement in Emerging Markets.

8. Transparency International (2022). Corruption Perceptions Index.
9. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/2023-yil-davomida-jami-253-trln-sumlik-davlat-xaridlari-amalga-oshirilgan>.
10. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/08/purchase>.
11. <https://nova24.uz/uz/iqtisod/20-mlrd-so-mga-yaqin-noqonuniy-davlat-xaridlari-aniqlandi>.
12. https://cbu.uz/uz/press_center/releases/1914852.
13. World Bank (2020) Enhancing Government Procurement in Emerging Markets. Washington, DC: World Bank Group.
14. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (2023) Davlat byudjeti ijrosi va g'aznachilik tizimi rivoji. Toshkent: Moliya vazirligi.
15. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik Ma'lumotlari Milliy Bazasi (2018, 2021) "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun. Toshkent: Lex.uz. Available at: <https://lex.uz>
16. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (2023) O'zbekiston Respublikasida Davlat Xaridlari Statistik Ma'lumotlari. Toshkent: Statistika agentligi. Available at: <https://stat.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100